

साहित्य, शिक्षा, वर्णन्य, मानविकी विज्ञान एवं सभी विषयों को

संस्कार चेतना

Impact Factor - 2.003

मूल्यंकित

अन्तरराष्ट्रीय शोध पत्रिका (मासिक)

ISSN 2347 : 4041

वर्ष - 7
अंक - 6
फरवरी, 2013

स्वामी हरिओम दास परिव्राजक वात्सल्य वाटिका कुरुक्षेत्र	श्री जय भगवान सिंगला लेखक एवं साहित्यकार कुरुक्षेत्र	डॉ. सुबोध कुमार, पूर्व निदेशक हरियाणा संस्कृत अकादमी पंचकुला	डॉ. राम नर लाल, पूर्व कुलाधिपति कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	डॉ. गेंदताप गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष प्राणी भास्त्र विभाग, कु.वि. कुरुक्षेत्र	श्री प्रदीप शर्मा समाजसेवी दिल्ली
--	--	--	---	--	---

मार्गदर्शक:

डॉ. हिम्मत सिंह सिन्हा, विद्यानामस्मृति

पूर्व सदस्य, भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद्
पूर्व अध्यक्ष, दर्शन विभाग, कु.वि. कुरुक्षेत्र

मुख्य संरक्षक

डॉ. बी. के. कुठियाला

कुलपति, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, मोपाल
अध्यक्ष, हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद्

प्रधान संपादक

डॉ. विजय दत्त शर्मा

प्रबन्ध संपादक

डॉ. गणेश दत्त

डॉ. तरसेम कौशिक

डॉ. प्रवीण बत्स

संपादक

डॉ. केवल कृष्ण

उप संपादक

डॉ. ऋषिपाल

डॉ. अशोक कुमार

शोध चेतना अकादमी

अंतर्गत

'वसुधैव कुटुम्बकम्' संस्कृति सेवा आश्रम (पंजी.)

email: sanskarchetna@gmail.com www.sanskarchetna.com

सम्पादकीय कार्यालय: संपादक, संस्कार चेतना, 153, सैक्टर- 30, कुरुक्षेत्र, हरियाणा 136118

पंजीकृत कार्यालय: संपादक, संस्कार चेतना, सिरसमा, बीड़ मथाना, कुरुक्षेत्र, हरियाणा 136131

साहित्य, शिक्षा, वाणिज्य, मानविकी विज्ञान एवं सभी विषयों की

संस्कार चेतना

मूल्यांकित
अन्तरराष्ट्रीय शोध पत्रिका (मासिक)
ISSN 2347 : 4041

अंक-7
अंक-6
फरवरी, 2018

आजीवन संरक्षक / सहयोगी मण्डल

स्वामी लखनपुरी महाराज, करनाल
श्री चन्द्र मोहन सिंगला, कुरुक्षेत्र
पं. सुरेश कुमार, कुरुक्षेत्र
पं. वृज भूषण कौशिक, कुरुक्षेत्र

डॉ. गणेश दत्त, लाडवा, कुरुक्षेत्र
डॉ. रक्षपाल शर्मा, मनोरोग विशेषज्ञ, कुरुक्षेत्र
डॉ. राजेश सैनी, नेत्ररोग विशेषज्ञ कुरुक्षेत्र
पं. उमेश शर्मा, ज्योतिषाचार्य, शाहबाद

श्री धर्मवीर डागर, कुरुक्षेत्र
डॉ. सतीश वत्स, कुरुक्षेत्र
श्री आगम प्रकाश, नीलोखेड़ी

श्री आशीष चक्रपाणी, पिहोवा
श्री एम. के. मौदगिल, कुरुक्षेत्र
श्री संजीव बंसल, कुरुक्षेत्र

'संस्कार चेतना' अन्तरराष्ट्रीय शोध पत्रिका स्तरीय शोधपत्रों एवं आलेखों को प्रकाशित करने के लिए कृतसंकल्प है। पत्रिका का उद्देश्य शोधक्षेत्र में संलग्न शोधार्थियों को एक ऐसा मंच प्रदान करना है जिससे वे लाभान्वित हो सकें।

Subscription Rs. 200/- Per Copy

(For subscription send DD in favour 'SANSKAR CHETNA' payable at Kurukshetra)
(In favour 'SANSKAR CHETNA' payable Central Bank of India, Pipli, Kurukshetra, ACC. NO - 3127276011)

Edited, Printed and Published by:

Dr. Kewal Krishan

V.P.O. Sirsma, Bir Mathana

Dist. Kurukshetra -136131 (Haryana) India

Tel: 094166-38831, 09416408428, 097283-25808

Designed by: . Sanju Chawla, Kurukshetra

Printed at: Arth Printers, Kunjpura Road, Karnal

sanskarchetna@gmail.com

www.sanskarchetna.com

Office Bureau :- Mr.Rajan Kaushik 080530-32073 Mr. Sanju Chawla 09896434679
Dr Mukesh kumar 9896004680 Mr.Manoj Kaushik 09017301322

नियम व शर्तें:

- * शोध आलेख/पत्र हिन्दी के कृष्णा krishana के फॉन्ट में व English के Times New Roman में टाईप व फॉन्ट आकार 12 सहित अधिकतम 3-4 पेज का हो।
- * सम्पादक मण्डल सहित समस्त पद पूर्णतः अवैतनिक तथा परिवर्तनीय हैं।
- * समस्त न्यायिक परिवादों का न्यायिक क्षेत्र कुरुक्षेत्र ही होगा।
- * शोध-पत्र का प्रकाशन हमारे सुधी परीक्षक मण्डल की संस्तुति के बाद ही किया जाएगा।
- * शोध-पत्र की मौलिकता एवं उपयोगिता का मूल्यांकन हमारे शोध-पत्र परीक्षक मण्डल द्वारा संस्तुति के बाद ही होगा।

प्रकाशक, मुद्रक तथा स्वामी एवं सम्पादक डॉ. केवल कृष्ण द्वारा प्रकाशित 'संस्कार चेतना' शोध पत्रिका के लिए अर्थ प्रिंटर्स, कुंजपुरा रोड, करनाल से मुद्रित तथा 'संस्कार चेतना' कार्यालय-वी.पी.ओ. सिरसमा, बीड़मथाना, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा से प्रकाशित।

शोध-आलेखानुक्रम

सम्पादकीय - केवल कृष्ण

- ✓ प्राचीन काल-आधुनिक काल में हरियाणा की सिंचाई व्यवस्था में परिवर्तन
डॉ. रीना 8-12
- ✓ संगीत रत्नाकर एवं वर्तमान संगीत शास्त्र
डॉ. नीलू रानी 13-18
- ✓ Role of Ngos in Rural Development
Munigala Danaiah 19-24
- ✓ रागों व सांगीतिक बन्धियों के सैद्धान्तिक तत्व
डॉ. नीलू रानी 25-27
- ✓ ਸਫ਼ਰਨ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨਾਵਲ 'ਕਦਰਾਂ- ਕੀਮਤਾਂ' ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ 'ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ' ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ'
ਪ੍ਰੋ : ਤਨਵੀਰ ਕੌਰ ਨੈਨਸੀ 28-30
- ✓ Universality of Negative Capability
Kulvinder Singh 31-34
- ✓ वर्तमान हरियाणा प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में संगीत शिक्षा का विश्लेषण :
रामधर 35-37
- ✓ Positive Psychology: A New Way of Life
Rajesh Kumar 38-44
- ✓ संस्कृत-मुक्तक-काव्य परम्परा
डॉ. पी. सी. शर्मा 45-48
- ✓ Women's Literature in The 19th Century: British Women Writers
Mukesh Kumar 49-52
- ✓ नारी कल और आज
डॉ. पूजा रानी 53-80
- ✓ Effect of Climate Change on Diversity and Distribution of Insect: Orthoptera
from North West Himalaya region of India
Kamal Saini 61-66
- ✓ अनुसृष्टि में प्रतिपादित 'सत्य' की संकल्पना
(व्यक्तिगत मूल्य से सामाजिक-निबंधक के रूप में)
डॉ. हरिता शर्मा 67-70
- ✓ Women Empowerment in India - Strategies and Schemes
Ch. Kavitha 71-79
- ✓ Role of NGOs in Rural Development
Munigala Danaiah 80-85
- ✓ फकीर मोहन सेनापति का 'छमाछ आठगुत'
डॉ. हरेराम सिंह 86-88
- ✓ राजभाषा हिन्दी : समकालीन परिदृश्य
डॉ. मोक्ष मजीद मिश्रा 89-95

- ✓ विद्यासागर नौटियाल के साहित्य में पर्यावरणीय चेतना
सविता मैठाणी
- ✓ Rise of Secularism during the reign of Maharaja Ranjit Singh (1799-1839) 96-100
Bharatinder Singh
- ✓ Decision or Indecision: What Makes one Happier? 101-103
Dr. Niharika Sharma
- ✓ उत्तररामचरिते वीर-रौद्र-हास्य-भयानक-वीभत्स-वात्सल्यरसानां विवेचनम् 104-108
डॉ. सुरेन्द्र पाल वत्स
- ✓ जातीय अस्मिता की समस्या एवं समाधान 109-111
डॉ. प्रमोद कुमार प्रसाद
- ✓ मुगलों के अधीन कारीगरों और मजदूरों की स्थिति पर संक्षिप्त अध्ययन 112-117
राजेश कुमार
- ✓ Women's Ornaments In Early Nineteenth Century In The Punjab 118-121
Bharatinder Singh
- ✓ जीवन की रचनात्मकता में स्वर साधना एक अध्ययन : सन्त कवि चरणदास 122-126
गीता देवी
- ✓ प्राणायाम रहस्य : महर्षि दयानन्द और संत कवि चरणदास 127-130
नरेन्द्र कुमार
- ✓ किशोर कुमार के गीतों द्वारा समाज को योगदान 131-135
उज्ज्वल
- ✓ Outlook Perspective of Gandhi about Women 136-138
Dr. Shalini Sharma
- ✓ Cyber Crimes Against Women and Children with Reference to I.T. Act, 2000 139-142
Dr. Parminder Kaur, Kalpana Thakur
- ✓ Mahatma Gandhi's Educational Ideas and their Relevance in 21st Century 143-151
Maninder Arora
- ✓ Government Schemes for Self Empowerment of Youth In India: Issues and Challenges 152-155
Dr. Gobinda Chandra Sethi
- ✓ Women Journalist, Roles and Responsibilities: A study based in Assam 156-159
Kanta Kaveri Sonowal
- ✓ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਦੀ ਨਵੀਨ ਅੰਤਰਿਸ਼ਟੀ 'ਭੁੰਘੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ' 160-162
ਡਾ. ਗੁਰਨਿੰਦਰ ਕੌਰ
- ✓ मोहन राकेश के उपन्यास 'न आने वाला कल' में आज के समाजार्थिक सरोकार 163-167
डॉ. हरिन्दर कुमार
- ✓ झोंपड़पट्टियों का अस्तित्व बनाम वोट की राजनीति (स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी-उपन्यासों के संदर्भ में) 168-173
डॉ. बबीता धण्डारी
- ✓ गढ़वाल की लोक संस्कृति में त्यौहार 174-177
डॉ. अमृता
- ✓ The Menace of Drug Abuse- A problem to be curbed with special reference to Punjab 178-181
Rupendra Singh, Kanchal Gupta
- 182-188

गढ़वाल की लोक संस्कृति में त्यौहार

डॉ. अमृता

असि. प्रोफेसर (तदर्थ)

हिन्दी विभाग

कन्या गुरुकुल परिसर

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

उत्तराखण्ड प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता की निवास स्थली है। हिमालय के पाँच खण्डों में एक खण्ड केदार खण्ड है। प्राचीनकाल में यह क्षेत्र ब्रह्मवर्त के नाम से विख्यात था। पुराणों में 'केदार' के नाम से और पालि-साहित्य में 'हिमवन्त' के नाम से प्रसिद्ध है। हिमालय की गोद में बसा गढ़वाल व यमुना का उद्गम स्थल, सांस्कृतिक महत्त्व तथा प्रकृति के अद्भुत सौन्दर्य से भरा हुआ है। उत्तर में तिब्बत, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पूर्व में कुमाऊँ तथा दक्षिण में देहरादून से घिरा भारत का अन्यतम भू-लोक है। हिमाच्छादित उच्च पर्वत श्रृंखलाएँ, हरियाली, से भरे बुग्याल (चारागाह), विस्तृत भू-भाग में फैले बाँस के और देवदार के जंगल, सीढ़ीनुमा खेत, रूड़ें (गर्मी) बसग्याल (बरसात) और ह्यंद (शीतकाल) तीनों मौसम बहने वाले झरने व अनेक देवी-देवताओं के मन्दिर स्थित हैं।

संस्कृति अपने आप में व्यापक शब्द है। यह व्यक्तिनिष्ठ न होकर समूहनिष्ठ है। प्रत्येक क्षेत्र अलग-अलग संस्कृति होती है। संस्कृति अभौतिक तथा सभ्यता को भौतिक संस्कृति के रूप में ले सकते हैं। हमारी रीति-रिवाज, परम्पराएँ, धार्मिक विश्वास, भाषा आदि अभौतिक संस्कृति हैं जबकि बर्तन, जापू, पहनावा, भोजन, आविष्कार, कलाकृतियाँ आदि भौतिक संस्कृति (सभ्यता) हैं। इन दोनों के मिलने पर ही संस्कृति बनती है। गढ़वाल की लोक संस्कृति एवं वैभव जानने के लिए यहाँ के निवासियों का स्थान वर्णव्यवस्था, परिवार-प्रणाली, नारी की स्थिति, वेशभूषा एवं आभूषण, भोजन-व्यवस्था, धार्मिक मान्यता, सौंदर्य अंधविश्वास, पर्व-त्यौहार, प्रमुख व्यवसाय, लोककला, लोकभाषा, लोक-साहित्य, लोक-नृत्य, लोकगीत के रूप से जाना जा सकता है।

भारतीय हिन्दू संस्कृति में सामाजिक दृढ़ता एवं संस्कृति की निरन्तरता बने रहने में यहाँ के त्यौहारों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। त्यौहारों की बात करे तो खान-पान, वेश-भूषा, लोकगीत व लोकनृत्य के बिना इसकी कल्पना नहीं कर सकते। पर्व एवं त्यौहार पूर्ण तभी बनते हैं जब उत्साह एवं उमंग के प्रतीक लोकनृत्य व लोकगीत जुड़े हों।

गढ़वाल के लोकजीवन में आस्था, विश्वास, श्रद्धा, समरसता, उत्साह, आनन्द आदि विविध रंग जोड़ने में भरकर पर्व एवं त्यौहार उसको मोहक रूप प्रदान करते हैं। ये उत्सव एवं त्यौहार जहाँ एक नवीन सभ्यता मनोरंजन परम्परा को जन्म देते हैं वहीं ये दूर रहने वाले परिजनों व रिश्तेदारों को परस्पर मिलाते हैं। त्यौहार की भावनाएँ मिलती हैं, आशाएँ साकार रूप धारण करती हैं। त्यौहार के दिनों में ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी चतल-पतल तथा पूरा गाँव उल्लास में डूबा रहता है। गढ़वाल में निम्न त्यौहार मनाए जाते हैं -

संवत्सर प्रतिपदा -
गढ़वाल में नववर्ष का प्रारम्भ चैत्र मास से ही माना जाता है। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा में लकड़ी के धातु के बर्तन में जी, बोकर 'हरेला' उगाया जाता है। इस दिन लोग 'हरेला' की पूजा करते हैं।

पक्ष की प्रतिपदा से तृतीया तक सुहागन स्त्रियाँ व्रत रखती हैं। पुरोहित यमजानों के घर जाकर उन्हें वर्षफल सुनाते हैं। देवी के उपासक नवरात्रि व्रत रखते हैं। देवदास 'ढोल' 'दुमाऊँ' के साथ पूरे माह हरिश्चन्द्र विरदावली गाते हैं औजियों द्वारा 'चैती पसारा' की प्रथा प्राचीन समय से चली आ रही है।

फूलदेई -

फूलदेई को फूल सक्रान्ति भी कहा जाता है। चैत्रमाह की मेष सक्रान्ति तक बसन्त अपने यौवन पर होता है। सर्वत्र अनेक प्रकार के फूल खिल रहे होते हैं। बच्चे पुष्प चुनकर त्यौहार के दिन प्रातःकाल स्नान करके नए कपड़े पहनकर, एक थाली में फूल रखकर समूह में सभी घरों की दहलीज पर फूल चढ़ाते हैं और गाते हैं -

फूल देई छमा देई, फूलों संग्यान
दृणो द्वार भर अपार, तुम कै भगवान

गृह स्वामिनी उन्हें गुड़, चावल व पैसे देती है। एकत्रित चावल को पीसकर हलवा बनाया जाता है जिसे 'साई' कहते हैं। फूलों का यह उत्सव नववर्ष के स्वागत के रूप में मनाया जाता है।

भिटौली -

नवविवाहिता को चैत्र मास में मायके की ओर से प्राप्त होने वाली भेंट ही 'भिटौली' कहलती है। चैत्र माह के प्रारम्भ में ही पिता, भाई या परिवार का कोई सदस्य नवविवाहिता को पकवान व वस्त्र लेकर उसकी ससुराल जाता है।

बिखौती -

विषुवत सक्रान्ति या वैशाखी को ही 'बिखौती' त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। 'बिखौती' पर मेले भी लगते हैं। इस अवसर पर वादकों और नर्तकों के झुण्ड ढोल-नगाड़ों की थाप पर मस्ती से गाते व नृत्य करते दिखाई देते हैं। घरों में खीर, पूरी, स्वाल आदि पकवान बनाए व बाँटे जाते हैं। कई जगह बकरो की बलि भी दी जाती है। रात्रि को सोने से पूर्व लोहे की सलाख को गर्म करके बच्चों की नाभि के पास दागा जाता है। अंध-विश्वास के तहत लोगों की धारणा है कि इससे ज्यादा खाने व सोने की समस्या से बच्चों को निजात मिलती है। इसे ताला डालना कहा जाता है।

हरेला -

यह त्यौहार श्रावणमास के प्रथम दिन मनाया जाता है। 'हरेला' वैसे तो अन्य अवसरों पर भी उगाया जाता है लेकिन कर्क सक्रान्ति हरियाली का ही त्यौहार है। त्यौहार से दस दिन पूर्व पाँच या सात अनाजों को मिलाकर हरेला बोया जाता है। बोने के लिए लकड़ी की तख्ती का प्रयोग करते हैं। तख्ती को प्रकाशविहीन स्थान में रखते हैं। त्यौहार की पूर्व संध्या पर खेतों में उगी अन्य फसल को काटकर 'हरेला' में रखा जाता है। हरेला पूजा के बाद उसके तिनके कान के ऊपर लगाये जाते हैं। कुछ को गोबर के साथ दरवाजे की चौखट पर चिपका दिया जाता है। परिवार के जो सदस्य घर से दूर होते हैं, उन्हें 'हरेला' भेजा जाता है। इस त्यौहार पर विवाहिता अपने मायके आती है। इस दिन ग्राम देवता को 'हरेला' चढ़ाया जाता है। ढोल-नगाड़ों के साथ रातभर लोक देवताओं की गाथाएँ गाई जाती हैं।

जन्योपुन्यो -

इस त्यौहार का प्रसिद्ध नाम रक्षा बन्धन है। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन यह त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया जाता है। उत्तराखण्ड में राखी बाँधने की परम्परा दूसरे राज्यों से आई है। मूल रूप से यहाँ के उच्च जाति के लोग अपना यज्ञोपवती बदलते हैं। इसी दिन देवीधुरा में प्रसिद्ध पाषाण मेला भी लगता है। गाँव के लोग एक निश्चित स्थान पर खड़े होकर एक दूसरे पर जब तक पत्थर फेंकते हैं तब तक कि कोई व्यक्ति घायल न हो जाये।

ओलगिया -

यह त्यौहार भाद्रपद मास की संक्रान्ति के दिन मनाया जाता है। इसे कुमाऊँ में 'घीत्यार' या 'घीत्यार' के नाम से भी जाना जाता है। चावल व उड़द को भिगोकर व पीसकर 'बेडुवा' बनाई जाती है। धारणा है कि श्रावण मास में जो खीर के साथ घी नहीं खाता वह 'गंडेल' बनता है। इस त्यौहार पकवान में घी का प्रयोग होता है।

दूर्वाष्टमी -

यहाँ के लोगों का मानना है कि यह त्यौहार दुर्वासा ऋषि की पुण्य स्मृति में मनाया जाता है। दूब का आहार ग्रहण करने के कारण उनको दुर्वासा कहा जाता है ऐसा जनमत है। भाद्रपद मास की पक्ष की अष्टमी को स्त्रियाँ दुर्गा देवी की पूजा अर्चना करती हैं व शिव पार्वती को सम्बोधित गीत नन्दाष्टमी -

भाद्रपद मास की अष्टमी को यह त्यौहार मनाया जाता है। यह उत्सव शष्ठी से प्रारम्भ होता है। पर देवी का अवतार होता है उसे देवी का डंगरिया⁹ कहते हैं। नन्दा की मूर्ति डंगरिया द्वारा केले के बनाई जाती है। मूर्ति सप्तमी में बनाई जाती है। अष्टमी को प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। भैसे व बक वलि दी जाती है। नवमी को नौ कन्याओं को भोजन कराया जाता है। दशमी में देवी को डोली में जलस्रोत में विसर्जित किया जाता है।

खतडुवा -

यह त्यौहार आश्विन मास की संक्रान्ति को मनाया जाता है। इस दिन खतडुवा¹⁰ का पुतला जलाया जाता है। लोगों की धारणा है कि पुतला दहन के साथ ही पशुओं का अनष्टि भी नष्ट हो जाती है। ग्वाले डण्डे में फूल सजाकर गाते घूमते हैं -

भलो छिभलो खतडुवा

गैडी की जीव खतडुवा की हार

खतडुवा पशुओं से सम्बन्धित त्यौहार है। पत्थर की गाय भैस प्रतीक के रूप में मानकर उनके घास डालते हैं। इस उत्सव पर अखरोट आदि खाये जाते हैं। इसे गै-त्यार भी कहा जाता है। घुघतिया -

जब सूर्य उत्तरायण होता है तब मकर संक्रान्ति पर घुघतिया¹¹ बनाया जाता है। इस त्यौहार पर 'घुघु' नाम का विशेष पकवान बनाया जाता है। गेहूँ के आटे को घी, शक्कर व दूध के साथ गूँथा जाता है। आटे को लम्बी पट्टी बनाकर मोड़ा जाता है। इस पकवान को धागे में पिरोकर प्रत्येक व्यक्ति को अलग-अलग मालाएँ बनाई जाती हैं। बाड़े¹² एवं कचौड़िया भी बनाई जाती है। पितरों का अंश घर की मुँडेर पर रख कौवों को खिलाया जाता है।

इस अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। सूर्य के उत्तरायण होने को शुभ माना जाता है। जगह-जगह उत्तरायणी मेला लगता है।

गढ़वाल में मनाये जाने वाले पर्व ऋतु आधारित हैं। ज्यादातर पर्व संक्रान्ति पर ही मनाये जाते हैं। संक्रान्ति समय चक्र की सूचक है। उत्सवधर्मिता मानवीय उल्लास का सामूहिक रूप और समय को उत्सवों से बाँधना गढ़वाल की लोकधर्मा धाती है। त्यौहारों के सांस्कृतिक पक्षों को आत्मसात करते हुए इन पर्वों का सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक पहलुओं को भी नए संदर्भ में परखना आवश्यक है। पशुधन पर्वतों की आर्थिक आधार है। यह तार्किक है कि धन-धान्य की महत्ता को सिद्ध करने वाले पर्व पर पहाड़ में उपजने वाले मंडुवा, झंगोरा, दालें आदि की महत्ता को स्वीकारें और इसे वृहत्तर समाज तक ले जाने का प्रयास करें। यह वैज्ञानिक रूप से उपजाये जाने वाले विभिन्न अनाजों में ऐसे कई पौष्टिक तत्व मौजूद हैं जो सामान्य

में अत्यन्त उपयोगी हैं। लेकिन धीरे-धीरे ये स्थानीय भोजन से विलुप्त होते जा रहे हैं। पर्व एवं त्यौहार ही इन्हें जीवन्त बनाए हुए हैं।

संदर्भ

1. खण्डा:पंच हिमालयस्य कथिता नेपाल कूर्माचलौ।
केदारोऽथ जलंधरोऽथ रूचिरः कश्मीर संज्ञोऽन्तिमः।
2. भारतीय लोक साहित्य कोश, भाग चार, पृष्ठ 1581, संपादक - सुरेश गौतम, संजय प्रकाशन दिल्ली,
प्रथम संस्करण - 2010
3. दुमाऊँ - वाद्य यन्त्र (डमरू की तरह का)
4. औजियों - गायन शैली द्वारा देवताओं का आह्वान करने वाले
5. चैतीपसारा - देवी-देवताओं का आह्वान
6. स्वाल - उड़द की दाल के पकौड़े
7. बेडुवा - लापसी (फीकी)
8. गंडेल - घोंघा
9. डंगरिया - देवी का प्रतिनिधि
10. खतडुवा - दरिद्रता का देवता
11. घुघतिया - कबूतर से छोटी चिड़िया
12. घुघुत - गुलगुले
12. बाड़े - उड़द व चावल की बनी लापसी